

Observasi Implementasi Zonasi pada SMA Negeri Kota Malang: Temuan Ketidaksesuaian Pemerataan Wilayah

Journal Education & Research Safwa University of Indonesia (SUI)

Hur'ain
Safwa University Indonesia
Hurain2594@gmail.com

Abstrak

Dalam suatu kebijakan PPDB berbasis zonasi memiliki tujuan untuk pemerataan dalam akses pendidikan menengah. Sayangnya, observasi implementasi lapangan pada tahun (2019-2024) di Kota Malang menunjukkan bahwa pemusatan SMA Negeri pada satu kecamatan pusat kota dan adanya kecamatan tanpa SMA Negeri (*blank spot*). Dengan kondisi sebaran yang tidak sesuai ini menjadikan peluang akses sangat ditentukan oleh domisili, mendorong jarak/waktu tempuh yang lebih jauh, dan membuka celah perilaku adaptif (contoh penitipan alamat). Studi ini menampilkan sebuah temuan deskriptif singkat mengenai kesenjangan antara tujuan zonasi dan pemerataan faktual di setiap wilayah. Hasil menandakan bahwa zonasi dipasang di atas "peta lama" (warisan tata ruang, & kapasitas sekolah) tiada penyesuaian kapasitas bangku, distribusi guru, sarana prasarana, dan dukungan transport. Dampak secara praktis: sebelum memberlakukan zonasi penuh diperlukan audit spasial, penambahan/penataan kapasitas (kelas satelit/rombongan belajar baru), penyesuaian batas *catchment*, redistribusi guru, serta verifikasi domisili berunsur risiko.

Kata Kunci

Zonasi; Observasi Implementasi; SMA Negeri; Pemerataan Akses; Audit spasial; *Blank Spot*

Pendahuluan (Introduction)

PPDB berbasis zonasi dimaknai meratakan akses dengan mendekatkan jarak siswa ke sekolah negeri terdekat. Hasil dari pembelakuan zonasi, Kota Malang didapati pada pemusatan SMA Negeri di pusat kota sehingga adanya kecamatan tanpa SMA Negeri. *Gap* yang diangkat: minimnya deskripsi ringkas dengan observasi yang menautkan sebaran sekolah-akses aktual-implikasi kebijakan di Malang. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan ketidakseimbangan pemerataan wilayah dalam menerapkan zonasi SMA Negeri di Kota Malang.

Metode (Methods)

Desain: observasional deskriptif (rapid appraisal)

Lokasi & periode: Kota Malang, 2019-2024

Sampel/Unit: seluruh SMA Negeri (tingkat kota) dan kecamatan tempatnya berada.

Instrumen: penelusuran lokasi/alamat sekolah, observasi visual lingkungan sekolah, wawancara informal indikatif.

Analisis: tabulasi sederhana indikator (jumlah, persebaran per kecamatan, *blank spot*) dan pemaknaan implikasi akses (opsi, jarak/waktu tempuh-indikatif)

Hasil (Results)

1. Sebaran: mayoritas SMA Negeri fokus di satu kecamatan pusat; terdapat kecamatan tanpa SMA Negeri (*blank spot*) memiliki pilihan SMA Negeri yang sempit atau harus menempuh jarak lebih jauh; sebagian beralih ke SMK karena kapasitas.
2. Implikasi akses: siswa di kecamatan *blank spot*.
3. Integritas & perilaku adaptif (indikatif): ketika kursi di zona favorit terbatasmuncul celah seperti "alamat titipan".

Pembahasan (Discussion)

Tidak sesuai pemerataan berakar pada pelaksanaan zonasi di atas struktur lama: sebaran sekolah yang tidak menyesuaikan sebaran penduduk dan jaringan transport. Tanpa adanya redistribusi kapasitas (kursi, guru, sarpras) dan penyesuaian batas zona berbasis *catchment* aktual, zonasi cenderung menimbulkan ketidakseimbangan akses serta perilaku adaptif. Literatur internasional mengingatkan pentingnya prasyarat ekuitas sistemik (kualitas guru, sarana minimum merata, akses transport) sebelum adanya kebijakan non-kompetitif (tanpa ranking/tinggal kelas) dapat bekerja efektif. Keterbatasan studi ini: data bersifat observasional, tidak menggunakan pengukuran GIS/kuantitatif jarak waktu tempuh, serta adanya indikasi perilaku adaptif belum diverifikasi lewat audit resmi.

Kesimpulan (Conclusion)

Di Kota Malang, implementasi zonasi SMA Negeri memperlihatkan secara nyata adanya ketidaksesuaian pemerataan wilayah akibat konsentrasi di pusat kota dan adanya kecamatan *blank spot*. Perbaikan yang disarankan: audit spasial, kelas satelit/rombel baru di *blank spot*, penyesuaian batas *catchman*, redistribusi guru + sarpras minimum, subsidi/dukungan transport trasisional, dan verifikasi domisili berbasis risiko-sebelum zonasi penuh diberlakukan.

Daftar Pustaka (References)

- Irwandi, F. (2019–2024). *Penyebab Kegagalan Adopsi Sistem Pendidikan Finlandia di Indonesia*.
- Muhaimin, A. A., dkk. (2022). The spatial justice of school distribution in Jakarta. *Heliyon*.
- Sakti, A. D., dkk. (2021). School location analysis integrating accessibility and spatial hazards in West Java. *ISPRS Int. J. Geo-Information*.
- Rabbani, M. S. (2023). Polemik sistem zonasi PPDB dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. *SIMPATI*.
- Sahlberg, P. (2007). Education policies for raising student learning: The Finnish approach. *Journal of Education Policy*.